

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФОРМА СОТРУДНИЧЕСТВА РОДИТЕЛЕЙ И ШКОЛЫ

Есимбекова Асылжан Омаровна

преподаватель-лектор Жетысуского университета им. И.Жансугурова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20003553>

Аннотация. В статье проектно-исследовательская деятельность рассматривается как одна из наиболее эффективных форм реального сотрудничества между семьей и школой. Автор показывает, что привычные способы взаимодействия родителей и педагогов часто сводятся к формальному информированию, контролю успеваемости и редкому участию в школьных событиях. В отличие от этого проектно-исследовательская работа создаёт пространство для совместного поиска ответов на вопросы, обсуждения хода исследования, анализа полученных данных и представления результатов, при этом сохраняя ведущую роль самого ребёнка. На основе анализа зарубежных исследований и нормативных документов Республики Казахстан обосновывается, что такая форма сотрудничества положительно влияет не только на учебные результаты детей, но и на укрепление взаимного доверия между семьёй и школой, формирование исследовательской культуры у школьников, повышение педагогической компетентности родителей и переход от формального участия к настоящему партнёрству.

Ключевые слова: сотрудничество родителей и школы, проектно-исследовательская деятельность, семейно-школьное партнёрство, начальное образование, развитие ребёнка, исследовательская культура ребёнка.

Annotatsiya. Ushbu maqolada loyihaga asoslangan tadqiqotlar oila va maktab o'rtasidagi chinakam hamkorlikning eng samarali shakllaridan biri sifatida ko'rib chiqiladi. Muallif an'anaviy ota-ona va o'qituvchi o'rtasidagi o'zaro munosabatlar ko'pincha rasmiy axborot tarqatish, o'quv natijalarini monitoring qilish va maktab tadbirlarida vaqti-vaqti bilan ishtirok etishga olib kelishini ko'rsatadi. Aksincha, loyihaga asoslangan tadqiqotlar savollarga javob izlash, tadqiqot jarayonini muhokama qilish, ma'lumotlarni tahlil qilish va natijalarni taqdim etish uchun birgalikda maydon yaratadi, bularning barchasi bolaning yetakchi rolini saqlab qoladi. Qozog'iston Respublikasining xalqaro tadqiqotlari va me'yoriy hujjatlarini tahlil qilish asosida, hamkorlikning ushbu shakli nafaqat bolalarning o'quv natijalariga, balki oila va maktab o'rtasidagi o'zaro ishonchni mustahkamlashga, maktab o'quvchilarida tadqiqot madaniyatini shakllantirishga, ota-onalarning pedagogik kompetentsiyasini oshirishga va rasmiy ishtirokdan chinakam sheriklikka o'tishga ijobiy ta'sir ko'rsatishi ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: ota-ona va maktab hamkorligi, loyihaga asoslangan tadqiqotlar, oila va maktab hamkorligi, boshlang'ich ta'lim, bolaning rivojlanishi, bolalar tadqiqot madaniyati.

Abstract. This article examines project-based research as one of the most effective forms of genuine collaboration between family and school. The author demonstrates that traditional parent-teacher interactions often boil down to formal information sharing, academic performance monitoring, and occasional participation in school events. In contrast, project-based research creates a space for collaboratively seeking answers to questions, discussing the research process, analyzing the data, and presenting the results, all while maintaining the child's leading role. Based

on an analysis of international research and regulatory documents of the Republic of Kazakhstan, it is demonstrated that this form of collaboration has a positive impact not only on children's academic performance but also on strengthening mutual trust between family and school, fostering a research culture in schoolchildren, enhancing parents' pedagogical competence, and transitioning from formal participation to genuine partnership.

Key words: *parent-school collaboration, project-based research, family-school partnership, primary education, child development, child research culture.*

Современная школа все настойчивей осознает, что сотрудничество родителей и педагогов не просто вспомогательная задача, а одно из самых важных условий полноценного становления ребенка. Согласно международным аналитическим материалам, партнерство семьи и школы связано не только с повышением результата учебного процесса, но и с тем, что справедливо оценивает образовательный процесс с учетом реальных условий жизни ребенка, его социума и ресурсов его семейной среды. Именно поэтому сегодня важно не просто понимание взаимодействия родителей и школы как двух сторон обмена сообщениями или загруженными мероприятиями, но это должна быть такая форма кооперации, когда семья включается в образовательный процесс не формально, а содержательно и по-настоящему. Это принципиально, в том числе и в плане равенства возможностей (equity): привлечение семей позволяет преодолевать социально-экономические барьеры и строить индивидуальные траектории поддержки. Согласно данным ОЭСР, школьные партнерства с семьями и сообществом имеют ключевую роль в решении комплексных задач такими как эмоциональное благополучие, психическое здоровье и цифровая грамотность детей. В отчете 2025 года указывается, что такие партнерства наиболее распространены именно с родителями (в 64% систем образования обязательны или реализуются в большинстве школ) так как позволяют школе лучше понимать контекст жизни ученика и снижают нагрузку педагогов за счет разделения ответственности. Исследования OECD в рамках PISA показывают, что партнерство семьи и школы имеет как домашнее, так и школьное измерение: родители могут обсуждать с ребенком учебные вопросы. Помогать ему, таким образом, не просто выстраивать свою образовательную траекторию, но общаться с педагогами, участвовать в школьной жизни, принимать отдельные решения. Эта логика особенно важна для понимания проектно-исследовательской деятельности, потому что она естественным образом объединяет обе сферы: работа начинается в школе, но продолжается дома в виде наблюдений, обсуждений, поиска материалов, уточнения гипотез, подготовки итогового продукта. Таким образом, проектно-исследовательская деятельность снимает жесткую границу между «школьным» и «семейным» участием в образовании ребенка. Согласно данным PISA 2018, родительское вовлечение в школьные дела (обсуждение прогресса ребенка с учителями, участие в управлении школой, волонтерство) имеет положительную корреляцию с результатами учащихся в чтении и их общим благополучием. В школах с высоким уровнем родительского участия проблемы с дисциплиной, а также поведение со стороны учителей, ниже, а также высоки показатели удовлетворенности школьной жизнью. В свою очередь, в школах с низким социально-экономическим положением вовлеченность родителей уже на 11 процентных пунктов ниже, что подчеркивает важность системных усилий по искоренению препятствий, связанных с рабочим временем родителей и не всегда удачным временем школьных мероприятий. Теоретически это отлично соотносится с подходом

Дж.Эпштейн, рассматривающей школьно-семейное партнерство как систему взаимосвязанных форм участия: родительство, коммуникация, волонтерство, обучение дома, участие в принятии решений и сотрудничество с сообществом. Значение этой модели заключается в том, что она переводит разговор про взаимодействие семьи и школы из разряда «взаимоотношений» в разряд «серии взаимосвязанных форм участия».

Если опереться на эту логику, то проектно-исследовательская деятельность может быть понята не просто как учебная технология, а как педагогически оформленный способ соединения нескольких типов участия семьи сразу, прежде всего коммуникации, обучения дома и совместной ответственности за образовательный результат.

Содержательная специфика проектно-исследовательской деятельности раскрывается в исследованиях по *project-based learning*. Дж. Томас показывает, что проектное обучение не сводится к выполнению отдельного задания или изготовлению продукта. Его сущностными признаками выступают центральность проекта для учебного процесса, наличие ведущего вопроса, конструктивное исследование, автономия учащихся и реалистичность задачи. Эти характеристики особенно важны для темы сотрудничества родителей и школы, поскольку задают пределы взрослого участия: родитель не подменяет ребенка, а включается в обсуждение проблемы, поддержку поиска и организацию условий для самостоятельной познавательной работы.

С. Белл, анализируя потенциал проектного обучения для школы XXI века, подчеркивает, что оно строится на исследовательском поиске, выборе, кооперации и публичном представлении результата. В таком формате родитель перестает быть только внешним наблюдателем за школьной жизнью ребенка. Он становится участником образовательного процесса в иной роли, не контролера и не исполнителя работы вместо ребенка, а партнера, который помогает удерживать интерес к задаче, обсуждать ход исследования, поддерживать рефлексию и связывать школьный проект с жизненным опытом семьи. Тем самым проектно-исследовательская деятельность меняет саму антропологию взаимодействия, вместо одностороннего требования школа получает пространство диалога, а семья получает пространство осмысленного участия.

Эмпирические исследования также подтверждают, что проектная форма работы способна усиливать родительскую вовлеченность. В исследовании M.Souto-Manning и K.Lee, посвященном восприятию родителями проектного подхода во втором классе, были зафиксированы положительные оценки такой работы: родители связывали ее с ростом учебной мотивации детей, формированием сообщества обучающихся, раскрытием сильных сторон ребенка, улучшением академических результатов и усилением собственного участия в образовательном процессе. Существенно, что первоначальное недоверие к проектной работе по мере накопления опыта уступало признанию ее развивающего потенциала. Это особенно показательно для школьной практики, где родители нередко воспринимают «настоящее обучение» исключительно через традиционные формы заданий и контроля.

Современные исследования совместного обучения детей и родителей в исследовательских задачах показывают, что семейное участие может быть не только эмоциональной поддержкой, но и когнитивным ресурсом. В работе А. К. Møller и С. F. Каур показано, что при выполнении *inquiry-based* заданий родители и дети совместно осваивают способы рассуждения, пробуют разные стратегии решения и выстраивают «мягкое сопровождение» друг друга в процессе поиска ответа. Для школьной педагогики это

означает важную вещь: правильно организованная проектно-исследовательская деятельность переводит родительское участие из режима бытовой помощи в режим совместного познания. В такой модели семья становится не приложением к школе, а частью расширенной образовательной среды ребенка.

Дополнительные исследования подтверждают эти выводы. Например, в рамках Dual Capacity-Building Framework (Mapp & Kuttner, 2013) подчеркивается, что эффективное партнерство возникает только тогда, когда и у родителей, и у педагогов развиваются навыки, знания и убеждения для совместной работы. Проектно-исследовательская деятельность идеально вписывается в эту рамку, поскольку требует от взрослых не просто контроля, а совместного построения знаний. Аналогично, недавние работы по play-based и project-based learning в контексте family-school-community partnerships (Keung et al., 2023) демонстрируют, как такие проекты способствуют формированию bonding и bridging social capital, укрепляя связи внутри школы и между семьями и сообществом.

Вместе с тем сама по себе идея партнерства не обеспечивает его качества. Исследование Р. Десландес показывает, что устойчивые программы сотрудничества семьи, школы и сообщества возникают там, где они встроены в образовательный проект школы, обеспечены специальной координацией и опираются на продуманные планы действий. Следовательно, если проектно-исследовательская деятельность рассматривается как форма сотрудничества родителей и школы, она должна быть институционально организована: необходимы понятные правила участия семьи, распределение ролей, формы обратной связи, совместное обсуждение тем и прозрачные критерии оценки результатов. Без этого даже полезная идея может остаться разовой практикой без долговременного эффекта.

Практические рекомендации из международного опыта (например, Edutopia и австралийские программы Positive Behaviour for Learning) включают приглашение родителей в качестве экспертов по темам проектов, совместное обсуждение результатов и интеграцию семейного опыта в школьные задания. Это не только повышает мотивацию детей, но и делает обучение аутентичным и связанным с реальной жизнью.

Для казахстанского образовательного контекста подобная постановка вопроса имеет и нормативное основание. Закон Республики Казахстан «Об образовании» закрепляет права и обязанности родителей как законных представителей в сфере получения ребенком образования (ст. 49). Однако правовая фиксация участия семьи сама по себе еще не означает педагогически содержательного партнерства. Именно поэтому проектно-исследовательская деятельность представляется перспективной формой конкретизации этих норм, она позволяет перевести участие родителей из области формального присутствия в область совместной образовательной ответственности, где главной фигурой остается ребенок, а школа и семья выступают как согласованные стороны его развития. В Казахстане уже появляются инициативы по усилению родительского вовлечения (например, через программы Parents International), что создает благоприятную почву для внедрения проектных методов.

Следовательно, проектно-исследовательская деятельность может быть рассмотрена как одна из наиболее продуктивных форм сотрудничества родителей и школы. Ее педагогическая ценность заключается в том, что она соединяет учебную задачу, жизненный опыт семьи и субъектную активность ребенка. В отличие от традиционных моделей взаимодействия, основанных преимущественно на контроле и информировании, она строится на совместном поиске, обсуждении, наблюдении, рефлексии и представлении

результата. В этом смысле проектно-исследовательская деятельность выступает не внешним дополнением к учебному процессу, а особым способом организации общего развивающего пространства «ребенок-семья-школа», в котором сотрудничество приобретает реальное содержательное наполнение.

Для успешной реализации школам рекомендуется:

разрабатывать четкие руководства по участию родителей в проектах (роли, этапы, оценка);

проводить тренинги для педагогов по работе с семьями в проектном формате;

мониторить результаты через опросы родителей и детей, фиксируя рост мотивации, академических навыков и семейной вовлеченности;

интегрировать проектные методы в школьные программы с учетом культурного и регионального контекста Казахстана.

Такая системная работа позволит не только повысить качество образования, но и укрепить социальную сплоченность вокруг школы как центра развития сообщества.

ЛИТЕРАТУРА

1. OECD. School partnerships addressing child well-being and digital technology. – Paris: OECD Publishing, 2025. – DOI: <https://doi.org/10.1787/3c946a99-en>
2. OECD. PISA 2018 Results (Volume III): What School Life Means for Students' Lives. – Paris: OECD Publishing, 2019. – DOI: <https://doi.org/10.1787/acd78851-en>
3. Epstein J. L., Sanders M. G., Sheldon S. B., Simon B. S., Salinas K. C., Jansorn N. R., Van Voorhis F. L., Martin C. S., Thomas B. G., Greenfeld M. D., Hutchins D. J., Williams K. J. School, family, and community partnerships: Your Handbook for Action. 4th ed. – Thousand Oaks, CA: Corwin, 2018. – URL: <https://eric.ed.gov/?id=ED586508>
4. Thomas J. W. A Review of Research on Project-Based Learning. – San Rafael, CA: the Autodesk Foundation, 2000: https://tecfa.unige.ch/proj/eteach-net/Thomas_researchreview_PBL.pdf
5. Bell S. Project-Based Learning for the 21st Century: Skills for the Future // The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas. – 2010. – Vol. 83, no. 2. – P. 39–43. – DOI: <https://doi.org/10.1080/00098650903505415>
6. Souto-Manning M., Lee K. “In the beginning I thought it was all play”: Parents' Perceptions of the Project Approach in a Second Grade Classroom // The School Community Journal. – 2005. – Vol. 15, no. 2. – P. 7-20.
7. Møller A.K., Kaup C. F. Parents' and Children's Learning When Collaborating on Inquiry-Based Mathematics and Computational Thinking Tasks // Journal of Pedagogical Research. – 2023. – Vol. 7, no. 2. – P. 108-126: <https://eric.ed.gov/?id=EJ1380990>
8. Deslandes R. Designing and Implementing School, Family, and Community Collaboration Programs in Quebec, Canada // School Community Journal. – 2006. – Vol. 16, no. 1. – P. 81-106. – URL: <https://eric.ed.gov/?id=EJ794805>
9. Об образовании: Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-III (с изм. и доп.). – Ст. 49: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z070000319>
10. Mapp K. L., Kuttner P. J. Partners in Education: A Dual Capacity-Building Framework for Family-School Partnerships. – Washington, DC: U.S. Department of Education, 2013. – URL: <https://www.ed.gov/sites/ed/files/documents/family-community/partners-education.pdf>